

ORACIÓN DE SAN ANTONIO DE LOS PAJARITOS

Divino sol que iluminas
al mundo su resplandor,
y con tu gracia divina,
dadme explicación, Señor,
Para que mi lengua
refiera al milagro
que obró San Antonio
de edad de ocho años.

Este niño fué nacido
con mucho temor de Dios,
de sus padres estimado
y del mundo admiración.

Fué caritativo
y perseguidor
de todo enemigo
con mucho rigor.

Su padre era un caballero,
hombre cristiano y prudente,
que mantenía su casa
con el sudor de la frente.

Y tenía un huerto
en donde cogía
cosechas de fruta
que el tiempo traía.

Por la mañana un domingo,
como siempre acostumbraba,
antes de ir su padre á misa
á su hijo le llamaba.

Ven acá, hijo amado,
ven acá, Antoñito,
tengo que darte
un gran recadito.

50
Mientras yo me voy á misa
gran cuidado has de tener,
mira que los pajaritos
todo lo echan á perder.

Entran en el huerto,
pisan el sembrado,
por eso te advierto
que tengas cuidado.

Cuando se ausentó su padre
y á la iglesia se marchó,
el hijo quedó cuidando
como su padre mandó.

Salir, pajaritos,
salir del sembrado,
que mi padre ha dicho
que tenga cuidado.

Y para que cumplir pueda
con toda mi obligación,
voy á encerrarles á todos
dentro de la habitación.

A los pajaritos
entrar les mandaba,
y ellos muy humildes
en el cuarto entraban.

Por aquella cercanía
ningun pájaro quedó,
porque todos acudieron
como Antonio les mandó.

Lleno de alegría
San Antonio estaba
y los pajaritos
alegres cantaban.

Vió venir á su padre
y á todos mandó callar:
llegó su padre á la puerta,
le principió á preguntar:

Dime, hijo amado,
dime, Antoñito,
¿has cuidado bien
de los pajaritos?

Y el hijo le contestó:
Padre, no tengais cuidado,
que para que no hagan mal,
aquí les tengo encerrados.

Y viendo su padre
milagro tan grande,
al señor Obispo
trató de avisarle.

Ya vino el señor Obispo
con mucho acompañamiento

y los que estaban allí
con alegría y contento,

Abren las ventanas
y puertas en par
por ver si las aves
se quieren marchar.

Y Antonio les dice á todos:
Señores, nadie se agravie
que los pájaros no marchan
mientras yo no se les mande.

Se pone en la puerta
y les dice así:

Vamos pajaritos,
ya podeis salir.

Salgan águilas con orden,
cigüeñas, urracas, grajas,
gangabirlos, abertoldos,
y salgan también lagarzas.

Salgan gavilanes
con las golondrinas,
palomas, perdices,
y las carcelinas.

Salga el cuco y milano,
salgan los canarios
que hay en el rincón.
tórtolas, perdices con el ruiseñor.

Luego que fuera estuvieron
todos juntitos se ponen,
esperando á San Antonio
para ver lo que dispone.

Marchaos por piedras
por riscos y prados,
no andéis por la siembra
que haceis mucho daño.

Cuando levantan el vuelo
cantan con mucha alegría
despidiéndose de Antonio,
y la demás compañía.

Y viendo el Obispo
milagro tan grande,
por muchísimas partes
mandó publicarle.

Arbol de gloriosidades,
fuente de la claridad,
depósito de bondades,
padre de inmensa piedad,

Antonio divino,
per tu intercesión
todos merezcamos
la eterna mansión. Amen.